

परिशोध

ISSN.2347-6648

अंक 61-62, वर्ष 2016-18

हिन्दी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चण्डीगढ़

मुख्य सम्पादक
अशोक कुमार

सम्पादक
गुरमीत सिंह

परामर्श मण्डल

- प्रोफेसर संतोष कुमारी शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, पत्राचार विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
- प्रोफेसर चमन लाल गुप्त
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
- प्रोफेसर सुधा जितेन्द्र
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर

मुख्य सम्पादक

डॉ. अशोक कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर

हिन्दी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय,

चण्डीगढ़

संपादक

डॉ. गुरमीत सिंह

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय,

चण्डीगढ़

संपादक मंडल

प्रोफेसर नीरजा सूद

हिन्दी - विभाग,

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

प्रोफेसर बैजनाथ प्रसाद

हिन्दी - विभाग

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

प्रोफेसर सत्यपाल सहगल

हिन्दी - विभाग

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

पत्रिका के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। उनसे संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।

कार्यालय:

हिन्दी - विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय

आर्ट्स ब्लॉक - 2, सेक्टर - 14, चण्डीगढ़ - 160014

दूरभाष: 0172 - 2534616

विषयानुक्रम

शीर्षक	लेखक	पृष्ठ क्रमांक
मुख्य संपादक की ओर से	अशोक कुमार	v-vi
संपादकीय	गुरमीत सिंह	vii-viii
बेगमपुरा शहर का नाऊ	राजेश पासवान	1-8
किताब—उल—हिन्दः सामाजिक—सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य	कृष्ण कुमार कौशिक	9-20
पितृसत्ता से टकराहटः महिला उपन्यासकार	कृष्णा जून	21-27
विभिन्न रसों का परिपाकः लोक गायकी की चारबैत शैली	सुरेश राठौड़	28-37
नवगीतों में मानवीय सरोकार	उमेश कुमार सिंह	38-46
मुक्तिबोध की 'अँधेरे मेः' मनुष्यत्व की पहचान	सायमा बानो	47-52
जम्भवाणी में भगवद् रूप मीमांसा—गीता व उपनिषद् के संदर्भ में	वीना बिश्नोई	53-60
संत रविदास की व्यक्तित्व—वैविध्यता	अशोक कुमार	61-65
नानक सिंह की कहानियों में धार्मिक सद्भावना	गुरमीत सिंह	66-79
हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन की कविता	नेमिचंद कुमावत	80-88
कृष्णा सोबती के उपन्यासों में स्त्री विमर्श	नील माधवी	89-95
मोहन राकेश के नाटकः समसामयिक संदर्भ	श्यामा सुन्दरी	96-106
स्वार्थानुभूति की पराकाष्ठाः भीष्म साहनी कृत 'मुआवजे'	विनोद कुमार	107-113
युग के अनुरूप राम का बदलता स्वरूप	अंकित	114-123
संत रविदास वाणी में राज्य की परिकल्पना	अनिल कुमार पाण्डेय	124-129
शैलीविज्ञान का एक सशक्त उपकरण शब्द—चयन और सलाम	रितु	130-137

भारतीय संस्कृति के संदर्भ में एस.एल.भैरप्पा के उपन्यास गोधूलि एवं साक्षी का अध्ययन	केवल कुमार	138—148
हिन्दी के वैश्विक स्वरूप में अनूदित साहित्य की भूमिका: विशेष संदर्भ 'मन्टो' का कथा साहित्य	सुनीता कुमारी	149—156
बेघर सपने: आदिवासी विमर्श	बलराम	157—171
व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास: भक्ति एकमात्र विकल्प	निर्मला निठारवाल	172—177
अमृता प्रीतम का साहित्य संसार: एक छयासी मील लम्बी संघर्ष यात्रा	चमन लाल गुप्त	178—186
दिनकर के काव्य में सांस्कृतिक चेतना	शोभा रानी	187—193
शोधकार्य की सूची (2009 से अब तक)		194—196

स्वार्थानुभूति की पराकाष्ठा : भीष्म साहनी कृत 'मुआवज़े'

विनोद कुमार*

भीष्म साहनी हिन्दी साहित्य के प्रगतिशील रचनाकारों में अग्रिम श्रेणी के कथाकार एवं नाटककार हैं। भीष्म साहनी को जितनी सफलता कथालेखन में मिली, उतनी ही नाट्य लेखन में भी। साहनी ने हिन्दी नाट्य साहित्य को समृद्ध करते हुए हानूश (1977), कबीरा खड़ा बाज़ार में (1981), माधवी (1989), मुआवज़े (1993), रंग दे बसंती चोला (1996), आलमगीर (1999) जैसी नाट्य कृतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भीष्म साहनी की पहली नाट्यकृति 'हानूश' मानवीय स्थितियों को मध्ययुगीन परिप्रेक्ष्य में दिखाने का प्रयास है। चैक लोक कथा पर आधृत यह नाट्य कृति 15वीं शताब्दी के कुपलसाज हानूश की व्यथा कथा है। जिसके माध्यम से नाटककार ने सृजनधर्मिता की संकल्प अवस्था और पुरस्कार के भंगकर यथार्थ को प्रस्तुत किया है। 'कबीरा खड़ा बाज़ार में' मध्यकालीन सामाजिक, धार्मिक वैमनस्य, दुराचार, शोषण, अन्याय को दिखाने के कारण ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में गिना जाता है। जिसमें संत कबीर के मूल सामाजिक धरातल को स्थापित किया गया है। 'माधवी' पौराणिक कथा पर आधारित एक मिथकीय चेतना की कृति है। नारी विमर्श के तमाम पक्षों को समेटता हुआ यह नाटक पुरुष सत्ता और सामाजिक व्यवस्था पर करारा तमाचा जड़ता है। जलियांवाला बाग कांड पर आधारित 'रंग दे बसंती चोला' नाटक सिक्खों के अमर बलिदान की कहानी है। उधम सिंह को केन्द्र में रखकर स्वतंत्रता आन्दोलन में सिक्खों के अमूल्य योगदान को पेश किया है। 'आलमगीर' चरित्र प्रधान ऐतिहासिक नाटक है। मुगलों के राजवंश के अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम के प्रभावों का चित्रण हुआ है। राज सत्ता के लोभ में अपने ही वंश को खत्म करके स्वयं को भी विराने में मरते दिखाना 'आलमगीर' का उद्देश्य है।

'मुआवज़े' भीष्म साहनी का शुद्ध व्यंग्यपरक प्रहसन है। 'मुआवज़े' नाटक का घटनाक्रम राजनीति से लेकर, अर्थ, समाज से होता हुआ व्यक्ति मन की आदमखोर प्रवृत्ति की जांच पड़ताल बड़ी सूक्ष्मता से करता है। मुआवज़ा किसी भी आपदाग्रस्त समुदाय को सरकार प्रदत्त सहायतार्थ राशि को कहा जाता है। मुआवज़े की घोषणा क्यों और किस लिए की जाती है? पीड़ित आपदाग्रस्त लोगों को मुआवज़े की लालसा क्यों रहती है और किस तरह की लालसा मुआवज़े के प्रति है? यही नाटक की पृष्ठभूमि है। मुआवज़े के वितरण से पूर्व

*अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, भाग सिंह खालसा कॉलेज फार विमिन, काला-टिब्बा, अबोहर।

स्वार्थाबद्ध राजनेता, कमिश्नर, गुंडे मवाली एक नियोजित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं, हालांकि मुआवज़ा संवेदना की आधारभूमि लिए हुए कहीं गहरी सहानुभूति रूपी सहायता के रूप में उभरता है।

आलोच्य नाटक में मुआवज़ा देने वाले और मुआवज़ा लेने वालों की स्वार्थाबद्धता की घटना को 12 दृश्यों में प्रस्तुत किया गया है। साहनी ने हास्य-व्यंग्य के माध्यम से मुआवज़ा वितरण की पूर्व प्रक्रिया के यथार्थ को सटीक रूप में पेश किया है।

‘यह प्रहसन हमारी आज की विडम्बना पूर्ण सामाजिक स्थिति पर किया गया व्यंग्य है नगर में साम्प्रदायिक दंगे के भडक उठने का डर है, इक्का-दुक्का, छोटी-मोटी घटनाएं भी घट चुकी हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाता है, हमारा प्रशासन, हमारे नागरिक, हमारा धनी वर्ग, हमारे सियासतदाँ किस तरह इस का सामना करते हैं इस विषय को लेकर नाटक का ताना-बाना बुना गया है।’¹

नगर में दंगा फैलने की संभावना से प्रशासन अपनी तैयारी में जुट जाता है। साहनी ने यह दिखाया है कि तैयारी दंगों को रोकने की नहीं बल्कि दंगों में मशगूल रहने की है। दंगे आरम्भ होने से पहले ही कमिश्नर अपनी मुकम्मल तैयारी का ऐलान करता है, क्योंकि पिछले दंगों में जो गड़बड़ी हुई वह अबकी बार नहीं होनी चाहिए।

‘जख्मियों का इलाज, लाशें उठाने का काम, बेघर लोगों को राहत देने का काम, सब इंतजाम पहले से कर लिया है जी हां मुआवजे का प्रबंध भी कर लिया है।’²

प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है, तो नेता अपनी तैयारी में है। नगर के साम्प्रदायिक दंगों पर महज भाषण देने वाले ये नेता लोग अपना भाषण भी समय से पहले लिखवा कर रख लेते हैं, क्योंकि मिनिस्टर का मानना है कि शहर में दंगे की समयावधि के दौरान हो सकता है उन्हें दौरे पर जाना पड़े। इसलिए वे किराये की कलम से तीन भाषणों की इबारत पहले ही तैयार करवा लेते हैं। एक बयान दंगे से पहले का, दूसरा दंगा भडक उठने पर और तीसरा दंगा शांत हो जाने पर—

‘तीनों बयान तैयार करके ब्रीफकेस में रख दो, बाहर लिफाफे पर लाल पैन्सिल से साफ-साफ लिख देना : बयान नं 1, दंगे भडकने से पहले, बयान नं 2, दंगा भडकने के दौरान, बयान नं 3, दंगे के बाद।’³

नेताओं की समझ और गुणवत्ता पर सक्सेना के माध्यम से प्रश्न चिह्न खड़ा किया है। हुकूमत किसी भी पार्टी की हो नेता सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे होते हैं। जिसका

प्रमाण सक्सेना हर पक्ष—विपक्ष के नेताओं का बयान लिख कर देता है। शासन और सरकार के द्वारा मुकम्मल बंदोबस्त होने के बाद जब लोग दंगा नहीं होने देने का जुलूस निकालने की घोषणा करते हैं तो यह बात प्रशासन को हजम नहीं होती। कमिश्नर के माध्यम से साहनी ने यथास्थिति को स्पष्ट कर दिया—

*'नया दंगा नहीं होने देंगे? ये कौन हैं दंगा रोकने वाले? हमने कैंप खोल रखें हैं, कम्प्यूटर चालू कर दिया है। सब इंतजाम मुकम्मल कर लिया है और ये दंगा नहीं होने देंगे।'*⁴

नगर में दंगा होना सरकार और प्रशासन के लिए बहस और चर्चा की उपजाऊ जमीन के रूप में था। नगर में नए नेता के रूप में उभरे जगन्नाथ चौधरी, जो दंगे के समय मार—काट का सौदागर होता है, के हालात भी पुराने नेताओं से बदतर हैं। पुराने नेता सक्सेना के लिखे भाषण पढ़ देते थे, परन्तु ये पढ़ भी नहीं सकते। उसके लिए भी किराये की जुबान चाहिए—

*'यह तो लिख लाएगा, पर पढ़ेगा कौन? तेरा बाप?'*⁵

सत्ता हड़पने के लिए येन—केन—प्रकारेण कोशिश आज की राजनीति का लक्ष्य मात्र है। राजनीति के निम्न स्तर से लेकर ऊपर तक यही स्थिति बदस्तूर जारी है। दौलत राम और अमरीक सिंह के बीच प्रधानगी पद इसी प्रक्रिया का हिस्सा है—

*'यह पिछले दंगों के वक्त प्रधान थे, अब मैं प्रधान हूँ।'*⁶

राजनीति में लूट—खसूट, डकैती, गुंडागर्दी करने वालों का वर्चस्व है। निरीह लोगों की हत्या करके दूध जलेबी खाने वालों जग्गा समय पाकर एम.एल.ए. बनकर अपने रूतबा बढ़ाने की फिराक में हैं। वह अपनी पावर का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए ही करता है। चाहे वह किसी नौकरी का चयन की बात हो या किसी मुकद्दमें की। मुआवजे की रकम लूटकर जग्गा लोगों में बांटता है और दानवीर का चोगा पहन कर लोगों की सहानुभूति बटोर लेता है। प्रशासन अंत में इस जग्गा से जगन्नाथ बने इस नेता के लिए पुलिस सिक्योरिटी का इंतजाम भी कर देता है। हथकड़ी के स्थान पर सिक्योरिटी देकर पुलिस प्रशासन अपना कर्तव्य निभाता है।

साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के वीभत्स दृश्य को नाटककार ने सलीके से प्रस्तुत किया है। बस अड्डे पर घोंडे का मारा जाना हिन्दु और मुसलमान का सवाल खड़ा कर जाता है। सामान्य जनता की इस संकीर्ण मानसिकता के कारण ही दंगाई सफल होते हैं। दंगे में हर

व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति करता है। गुमाशता दलाली का कार्य करता है, सेठ नगर धनी बन कर सस्ती कीमत पर जमीन हथियाने की व्योतबंदी करते हैं। बेईमान और भ्रष्टाचारी लोगों की तरक्की पर सुथरा टिप्पणी करता है—

‘ईमानदार लोग मालगाड़ी की तरह होते हैं— धक्क चाचा चुक्कलाला, धक्क चाचा... और भ्रष्ट लोग फ्रंटियर मेल जैसे, जो हवा से बातें करती हुई दौड़ती है। जो लोग कुछ नहीं करना चाहते, वे सदाचार की बातें करते हैं।’⁷

इससे आगे बढ़कर वह सेवा और स्वार्थ की अपेक्षा भ्रष्टाचार को बड़ी ताकत मानता है—

‘हुकूमत दौलत, सेवा, स्वार्थ, ये सब छोटी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है, भ्रष्टाचार’⁸

सुथरा नाटक की तमाम परिस्थितियों का वक्ता है। वह वक्त की नजाकत को पहचानकर हर स्थिति को स्पष्ट करता हुआ चला जाता है। साहनी ने तटस्थता का अद्भुत योग सुथरा के चरित्र में किया है। सरकार और प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम का खुलासा सुथरा इस प्रकार करता है—

‘कपडे की दुकान खुली रहे कफनों के लिए, किरासीन की दुकान खुली रहे आग लगाने के लिए, लकड़ियों के टाल खुले रहें अगले जहान पहुँचाने के लिए।’⁹

अवसर लाभ उठाने में दुकानदार भी पीछे नहीं रहता, छोटे लाल कौम की रक्षा के लिए लाठियाँ खरीदने जाता है तो दुकानदार उसको उक्सा कर 400 छुरे खरीदने पर मजबूर कर देता है। दुकानदार लाठियों, बंब, गोले, छुरे, कटार और किराये के गुंडे उपलब्ध करवा कर मुनाफा अर्जित करता है। दंगे की चपेट में आने वाली मानवता से उसका कोई लेना देना नहीं है—

गुमाशता : क्या आप दुश्मनों को भी हथियार बेचते रहे हो?

दुकानदार: हमें तो व्यापार करना है जो भी आए दाम दे जाए और माल उठा ले जाए।’¹⁰

इसी प्रकार जग्गा कत्ल करने की ठेकेदारी निभाता है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। मरने वाले कोई भी हो। वह अपनी कौम के आदमी भी मारने के लिए हाजिर रहता है।

‘कौम का हो या निजी हो, इस में भी आदमी मारना उसमें भी आदमी मारना। ठेके

पर करवाना चाहो तो ठेके पर करवा लो, दिहाड़ी के हिसाब से करवाना चाहते हो तो इस तरह करवा लो। जैसे तुम्हे वारा खाता हो अगर आप के साथ सौदा पक्का नहीं हुआ तो हमें तो आदमी ही कत्ल करना है कहीं और कर लेंगे।¹¹

जग्गा नगर में आग लगाने के काम को नीच कार्य घोषित करता है। जिसमें उसके हाथ गंदे होते हैं। वह लोगों का कत्ल करना अधिक लाभ का सौदा मानता है।

शहर में दंगे रोकने की व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती। जन प्रतिनिधियों की असेंबली भी महज आपसी चर्चा बन कर रह जाती है। जिसकी लड़ाई दंगाईयों के खिलाफ नहीं है बल्कि आपसी मतभेद की है। इस सभा के माध्यम से साहनी ने आधुनिक संसद पर तीखी टिप्पणी की है—

दौलतराम : यह सर्कस है या मीटिंग हो रही है।

केशोराम : यह सर्कस नहीं है प्रधान जी, असेंबलियों में ऐसा ही होता है, पक्ष-विपक्ष....¹²

जिन झुग्गी झोंपड़ी वालों की बस्ती को दंगाईयों ने उजाड़ने की कोशिश की है। वे स्वयं दंगा-फसाद होने की प्रतीक्षा में हैं। चौधरी जीवन दीनू, बुर्जग देस राज आदि के वार्तालाप से यह जाहिर है कि बस्ती के लोग भी मुआवजे की रकम लेने की खातिर दंगों का इंतजार कर रहे हैं। मुआवजे की रकम किस प्रकार मानवीय संबंधों को ताक पर रख देती है। इसका विश्लेषण शांति और बुर्जुग के संवाद में दृष्टव्य है—

बुर्जुग : सरकार से पैसा वसूल कर पाने के लिए। पैसा मिल जाएगा तो तेरा ब्याह किसी अच्छी जंगह पर कर देंगे।

शांति : अगर वह भी मारा गया तो?

बुर्जुग : तो वहां से भी पैसे लेकर उससे भी अच्छी जगह पर कर देंगे।

शांति : तो क्या मैं तीन-तीन बार विधवा होऊंगी।

बुर्जुग : नहीं पगली, तू तीन बार सुहागन होगी और तीस हजार अलग।¹³

शांति का विवाह दीनू लंगड़े से इस लिए कर दिया जाता है कि वह होने वाले दंगों में मारा जाएगा और शांति को दस हजार का मुआवजा मिलेगा। जिससे वह दुकान चला लेगी। सुथरे का यह कथन दंगों के दौरान मानव समाज की आदमखोर प्रवृत्ति का परिचायक है—

‘माँग बढ़ गयी है, कुछ समझा करो, जब से मुआवजों की स्कीम चली है, कितने ही लोग अपने आदमी मरवाने के लिए घूम रहे हैं।’¹⁴

बस्ती के लोग तेजू और मंगलू की भी दंगे की आग में आहुति देना चाहते हैं—

‘बाकी सूरमां कहां है? तेजा और मंगलू? उन्हें भी चलता करो, यह मौका हाथ से न जाने दो’¹⁵

पूरे प्रहसन में शांति को छोड़कर स्वार्थान्धता का बोल-बाला है। नगर में हो रही फसाद की घटनाओं को रोकना कोई नहीं चाहता। नेता, प्रशासन, पूँजीपति सेठ, दलाल, गुंडे, गरीब बस्ती के लोग सभी के लिए ‘पैसा’ ही सिद्धि है। इस सिद्धि तक पहुँचने के लिए अपने-अपने स्तर पर साधन का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते। नाटक के आठवें दृश्य में कमिश्नर का वक्तव्य हमारी आज की व्यवस्था प्रणाली पर कटाक्ष है—

‘एक गुंडे को पकड़ो तो दस सियासतदान उसकी जमानत देने के लिए पहुँच जाते हैं। फिर क्या मालूम आज जिसको गुंडा समझ कर पकड़ें, कल वह नेता बन जाए?’¹⁶

मुआवजे के माध्यम से साहनी ने आधुनिक समाज, व्यवस्था, प्रशासन, राजनीति की सच्चाइयों को बेनकाब किया है। मुआवजा सहानुभूतिपरक सहायता का पद छोड़कर स्वार्थानुभूति के क्षेत्र में समा गया है। समाज में व्याप्त स्वार्थाबद्ध आदमखोर मानसिकता का से परिचित करवाना ‘मुआवजे’ नाटक का मूल प्रतिपाद्य है। ‘मुआवजे’ नाट्य कृति में नाटककार ने सरल एवं स्वभाविक तकनीक और शब्दावली का प्रयोग करते हुए दर्शकों एवं पाठकों तक यथार्थ का सम्प्रेषण किया है। जब तक ‘मुआवजे’ की नीति क्रियान्वन रहेगी तब तक इस नाट्य कृति की प्रासंगिकता निर्विवाद रहेगी। निश्चय ही ‘मुआवजे’ नाटक साम्प्रदायिक राजनीति का प्रामाणिक दस्तावेज है। डॉ. अशोक बाचूळकर के शब्दों में—
‘मुआवजे’ आज की बदली हुई मूल्य व्यवस्था पर सार्थक टिप्पणी है... प्रहसन होने के बावजूद यह साम्प्रदायिकता जैसे गम्भीर विषय पर पाठकों के दिलो-दिमाग को झकझोर देता है।’¹⁷

संदर्भ सूची :

- 1 मुआवजे, भीष्म साहनी, राधा कृष्ण प्रकाशन, दो शब्द।
- 2 मुआवजे, भीष्म साहनी, राधा कृष्ण प्रकाशन, पृष्ठ— 12

- 3 वही, पृष्ठ— 15
- 4 वही, पृष्ठ— 82
- 5 वही, पृष्ठ— 90
- 6 वही, पृष्ठ— 91
- 7 वही, पृष्ठ— 29
- 8 वही, पृष्ठ— 29
- 9 वही, पृष्ठ— 25
- 10 वही, पृष्ठ— 35
- 11 वही, पृष्ठ— 37.38
- 12 वही, पृष्ठ— 47
- 13 वही, पृष्ठ— 56
- 14 वही, पृष्ठ— 66
- 15 वही, पृष्ठ— 74
- 16 वही, पृष्ठ— 59
- 17 नाटककार भीष्म साहनी, डॉ. अशोक बचुलकर, श्रुति प्रकाशन, जयपुर, संस्करण 2005, पृ—47